

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ТОРГІВЛІ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ В УКРАЇНІ

Головною метою реалізації основних трендів Енергетичного переходу, сформульованого в рамках концепцій Smart Grid (Розумна мережа) та Demand Response (Управління попитом) та нормативно закріпленого у Директиві ЄС 2019/944 Європейського парламенту і Ради від 05 червня 2019 року про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії, є суттєве підвищення енергоефективності процесів виробництва, передачі та споживання електричної енергії у електроенергетичних системах та перетворення електроенергетики в інтелектуальну екологічно безпечну систему, із безпосередньою участю суб'єктів ринку, включаючи кінцевих споживачів. Досягнення цієї мети пов'язують із реалізацією наступних принципів розвитку сучасних електроенергетичних систем.

Декарбонізація виробництва – перехід до екологічно чистої економіки, за рахунок більш масштабного впровадження енергетичних установок розподіленої, розосередженої генерації, що використовують відновлювальні джерела енергії, впровадження систем накопичення енергії, які відкривають нові можливості для підвищення гнучкості та якості управління режимами функціонування локальної електроенергетичної системи (ЛЕС) та покращення економічних показників енергетики в цілому на всіх етапах виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Децентралізація управління – перехід до нової системи організації торгівлі електричною енергією на основі утворення кластерів виробництва та споживання електроенергії – ЛЕС регіонального значення шляхом збільшення використання у них частини розподілених, розосереджених джерел генерації електроенергії, систем накопичення енергії із застосуванням технології керування мережами MicroGrid, проведення відповідної реорганізації структур організаційного управління ринком електроенергії та створення сучасних систем розрахунків платежів на регіональному рівні.

Діджиталізація (цифровізація) енергетики – перехід до реалізації концепції розумних мереж Smart Grid на основі застосування цифрових технологій динамічного управління пропозицією і попитом, виробництвом, передачею та споживанням електроенергії [1].

Практична реалізація названих принципів призводить до необхідності змін у функціональній архітектурі організаційної, організаційно-технологічної системі виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії в об'єднаній електроенергетичній системі (ОЕС) України, у інформаційно-комунікаційному середовищі взаємодії учасників виробничих та економічних процесів на ринку електроенергії. Як наслідок, ця обставина зумовлює необхідність вирішення складних завдань удосконалення

структури управління ринком електроенергії в напрямку його децентралізації та запровадження дієвих механізмів процесу ціноутворення на ньому із безумовним дотриманням принципів функціонування ринку електричної енергії відповідно до статті 3 Закону України "Про ринок електричної енергії".

Очевидно, що реалізація такого проекту з децентралізації ринку, в цілому, потребує залучення значних фінансових ресурсів. Тому досить складним видається завдання з вибору найбільш раціонального шляху пошуку фінансових ресурсів на проведення зазначених структурних змін у функціональній архітектурі ОЕС. Крім того, залучення приватних інвестицій вимагає створення певних умов для стимулювання участі інвесторів у реалізації конкретних проєктів з децентралізації із зрозумілими умовами, перспективами і термінами їх окупності. Тому, побудову нової архітектури децентралізованого ринку електроенергії необхідно починати відбудовувати "знизу догори", із створенням Мікроринків ЛЕС на базі технологій Microgrid, які об'єднують об'єкти малої генерації із генеруючими установками малої потужності та активних побутових і непобутових кінцевих споживачів електроенергії (до 10 000 кВт*год на рік).

Отже, постає завдання із розроблення і подання ринкової концептуальної моделі організації децентралізованого ринку електроенергії для вирішення задач управління попиту, яку слід розглядати в контексті гармонізації роботи централізованого ринку електроенергії та Мікроринків на рівні ЛЕС в умовах реалізації принципів концепції Smart Grid та програм Demand Response з використанням розподілених, розосереджених ресурсів виробництва та накопичення електроенергії споживачів.

Міжнародний досвід розвитку децентралізованої торгівлі електричною енергією, які отримали в літературі назву "місцевих ринків", дозволяє стверджувати, що такі ринки можуть стати драйвером післявоєнного розвитку децентралізованої ринкової інфраструктури України у частині впровадження та набуття практичного досвіду застосування принципів Smart Grid та Demand Response на регіональному рівні і формування відповідних нормативних, організаційних та технічних рішень.

На сьогоднішній день у світі на ринках електроенергії у напрямку їхньої децентралізації на основі широкомасштабного використання джерел розподіленої та розосередженої генерації домашніх господарств (просьюмерів) знаходять застосування дві основні моделі. У першій їх просьюмери індивідуально керують своїми енергоресурсами і потім торгують надлишками енергії з централізованою ринковою інфраструктурою чи один з одним. В іншій моделі кілька споживачів, що об'єднуються в енергетичну спільноту (агрегатор), формують мікромережу і спільно використовують і контролюють наявні енергетичні ресурси, такі як вітряні, сонячні станції, накопичувачі енергії, що належать співтовариству шляхом їх консолідації в ЛЕС. В результаті організовується інфраструктура Мікроринку (локального

місцевого ринку) для проведення торгових операцій між його агентами, експорту надлишків енергії в загальну зовнішню мережу та імпорту енергії.

Очевидно, що для функціонування Мікроринку з метою забезпечення енергозабезпечення (безперервного постачання електроенергії відповідної якості), енергодоступності (енергоощадності та доступності ціни на електроенергію), енергоприйнятності (мінімального впливу на навколишнє середовище виробництва електроенергії) згідно [2] необхідно створювати нові інфраструктурні елементи організаційного управління та диспетчерського керування, систему центрів сервісного обслуговування, що аналогічні наявним на централізованому ринку електроенергії. Крім того, природно необхідним є задоволення вимог до функціональності, які пред'являються до "розумних мереж" відповідно до Концепції їх впровадження в Україні до 2035 року [3].

Основним теоретичним базисом вирішення завдань інтеграції Мікроринків до централізованої багаторівневої ринкової системи управління та організації торгової взаємодії з учасниками ринку, які необхідно вирішувати при безпосередній побудові системи управління Мікроринками, є їх формулювання та постановка як задач оптимального функціонування ринку [4].

На першому етапі за основу формування структури організації ринкової взаємодії внутрішніх суб'єктів Мікроринку може бути використана відома модель «Єдиного покупця та продавця», шляхом утворення агрегаторів (операторів), як нових суб'єктів ринку з певними повноваженнями здійснення таких функцій від імені користувачів та активних споживачів, що його утворили, на технічній базі малих систем розподілу (МСР) в ЛЕС. Можливість створення МСР передбачена п.9 Кодексу систем розподілу [5], в якому визначені вимоги, обов'язки, права та функції агрегаторів МСР та особливості їх стосунків із користувачами МСР та з мережами операторів системи розподілу (ОСР), які визначаються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312. Окремо визначено, що МСР виконує функції, має такі ж права та обов'язки як і ОСР щодо користувачів МСР з урахуванням особливостей, визначених Кодексом систем розподілу та Правилами роздрібного ринку, без відповідних ліцензій.

На централізованому ринку електроенергії агрегатор Мікроринку здійснює свою діяльність як одна юридична особа, функціональна особливість якої відрізняється тим, що агрегатор на місцевому ринку реалізує функції єдиного покупця-виробника і продавця-постачальника електроенергії власним пасивним та активним споживачам. А на централізованому ринку він функціонально представляється як виробник електроенергії, що продає її надлишки на оптовому, роздрібному сегментах ринку або на ринку допоміжних послуг, якщо бере участь у програмі управління попитом від ОСР або постачальник універсальних послуг шляхом збільшення чи зниження активного навантаження своїх споживачів.

На наступному етапі, за наявності нормативної бази та технічних можливостей інформаційно-телекомунікаційного обладнання, можна впроваджувати автоматизацію процесів ціноутворення та функціонування Мікроринку на основі Smart систем керування та застосування технології блокчейн для вирішення наступних завдань: дотримання незалежності прийнятих рішень щодо проведення торгівлі електроенергією (Товар і Продукція) та системними послугами (Послуги) на внутрішньому Мікроринку на основі розроблення узгоджених Правил; впровадження відповідності технічних характеристик розосереджених генеруючих установок в ЛЕС міжнародним стандартам, а також стандартам їхньої сумісності ІЕС 61400-25 та ІЕС 61850; створення інформаційно-комунікаційного середовища Smart системи розумних мереж задля дотримання належного рівня інформаційної і технологічної безпеки, дотримання порядку інформаційного обміну даними між структурними агентами ринку відповідно до стандарту ІЕС 62325 «Інфраструктура комунікацій на енергоринку». Для реалізації цих завдань потрібно ввести до структурно-функціональної схеми концептуальної моделі інтеграції Мікроринку нових агентів – агрегатора управління попитом у ролі оператора Мікроринку, оператора МСР, оператора-виробника, оператора-постачальника, оператора управління навантаженням, учасників програми управління попитом у ролі агентів-генерації, агентів-навантаження.

Відмінність запропонованого підходу полягає в тому, що він розглядається в контексті гармонізації роботи централізованого ринку електроенергії та Мікроринків на рівні ЛЕС в умовах реалізації принципів концепції Smart Grid та програм Demand Response з використанням ресурсів виробництва електроенергії та навантаження споживачів. Концептуальна модель може бути покладена в основу розробки пілотного проекту побудови Мікроринку в ЛЕС.

1. Кириленко, О.В (2022). Заходи та засоби перетворення енергетики України на інтелектуальну екологічно безпечну систему: Доповідь на науковій сесії Загальних зборів НАН України 17 лютого 2022 року. *Вісник Національної академії наук України*. (3). 18-23. <https://doi.org/10.15407/vism2022.03.018>
2. Стогній, Б.С., Кириленко, О.В., Праховник, А.В., & Денисюк, С.П. (2012). Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні. *Технічна електродинаміка*. (5). 62-67. <https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1372>
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022р. №908-р. “Концепція впровадження “розумних мереж” в Україні до 2035 року”. (2022). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2022-%D1%80#Text>
4. Борукаєв, З.Х., Євдокімов, В.А., & Остапченко, К.Б. (2023). Стан та перспективи організації децентралізованої торгівлі електроенергією на регіональному рівні. *Електронне моделювання*. 45(3). 11-27. <https://doi.org/10.15407/emodel.45.03.011>
5. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018р. №310 “Кодекс систем розподілу”. (2018). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text>